

Дата публикации: 10 марта 2021

DOI: [10.5281/zenodo.4390939](https://doi.org/10.5281/zenodo.4390939)

Исторические науки

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОЧНИКАХ ДРЕВНЕРУССКОГО ПРАВА: ПОНЯТИЕ И ТИПОЛОГИЯ

Золотарёв Антон Юрьевич¹

¹Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября, 84, Воронеж, Россия, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Аннотация

В статье анализируется понятие "источник права" применительно к древнерусскому периоду, уточняются хронологические рамки понятия "источник древнерусского права". На основе изучения теоретических подходов, а также реального состояния исторических знаний о древнерусском праве автор приходит к выводу, что данное понятие следует использовать в трех значениях: в материальном (воля властных субъектов правоотношений), формальном (внешнее выражение этой воли), источниковедческом (письменные исторические источники, где отразилась информация о правовых нормах). Автор определяет хронологические рамки создания источников древнерусского права в формальном смысле слова с X до середины XIII в., а также, исходя из этих данных, дает типологию источников древнерусского права во всех трех значениях.

Ключевые слова: правовоедение, право, Древняя Русь, источник права, Русская правда, грамота, договор, князь, Русская Церковь.

I. ВВЕДЕНИЕ

Как подчеркивают отечественные правоведы прошлого и настоящего, вопросы исследования источников права являются отправной точкой в познании права где затрагиваются вопросы о происхождении права (Коркунов Н.М., С.68; Марченко М.Н., С.3). Как подчеркивает О.А. Иванюк, "проблема его актуального понимания и применения является особенно злободневной", поскольку "описание мирового правового пространства или правовой системы отдельного государства невозможно без применения рассматриваемой категории" (Иванюк О.А., С.143). А я добавлю, что и адекватное реальности историческое описание права и правовой системы государств прошлого тоже не возможно без него.

В данной статье не ставится цель выдвинуть кардинально новое определение источника права, но предпринимается попытка уточнить его на основе имеющихся в правоведении теоретических подходов, а главное наполнить его конкретно-историческим содержанием в отношении древнерусского периода, целью чего служат установление применимости его в определенных хронологических рамках и типологизация.

Географические рамки исследования очевидны - это территория Древнерусского государства XII в. Превратности истории позволили дойти свидетельствам по истории древнерусского права неравномерно: преимущественно они относятся к Новгородской и Ростово-Суздальской землям, но региональные различия в данной работе не обсуждаются.

Хронологические рамки работы включают первый дошедший до нас письменный памятник, содержащий нормы древнерусского права (договор Олега с греками 911 г.), до середины XIII в. (монгольского нашествия).

При написании статьи были использованы отчасти сами источники ("Русская правда", ряд древнерусских летописей и грамот), но в большей степени источниковедческие труды, ведь задача стояла не проанализировать нормы древнерусского права, а охарактеризовать сами памятники в историческом контексте. Данные собственно исторических источников были задействованы скорее иллюстративно.

II. ОБСУЖДЕНИЕ

Литературы по истории древнерусского права немного. Сошлемся на монументальный труд по истории суда и правосудия в России (История суда и правосудия в России. С. 20-93). Литературу, где есть сколько-нибудь подробный анализ источников древнерусского права, можно разделить на учебную и научную. Первая представлена учебниками по истории отечественного государства и права. Из наиболее востребованных современных учебников можно отметить труд под редакцией О.И. Чистякова, который лично написал соответствующую главу (История отечественного государства и права, 2008. С.53-74), и автора М.А. Исаева который дал классификацию формальных источников права (обычай, судебные решения, законодательство, договоры, церковные уставы и иные памятники канонического права) (Исаев М.А., С.54-57).

В целом литература может быть дополнена и уточнена. Из научных исследований можно отметить кандидатскую диссертацию А.В. Агафонова, единственную, специально посвященную данной узкой проблеме. С содержательной и методологической точки зрения она обладает все теми недостатками, которые обычно присущи российским историко-юридическим трудам: дискуссиями по давно не актуальными темам (например, о норманнской теории) и слабым знанием изучаемых текстов. Понятие источник права в ней опять-таки не анализируется. Автор лишь констатирует наличие таких формальных источников как обычное право, судебный прецедент, законодательная деятельность и в меру своих способностей "прослеживает их эволюцию" и "раскрывает конкретно-историческое содержание" (Агафонов А.В., С.8-11). Особняком среди историко-юридических трудов стоит монография В.В. Момотова "Формирование русского средневекового права IX-XIV вв.", в которой он делает обзор "источников познания русского средневекового права", включая церковную и художественную литературу, берестяные грамоты и печати (Момотов В.В., С.14-19), т.е. в источниковедческом ключе. Прочая литература, которая затрагивает отдельные памятники и сюжеты, будет упомянута ниже.

III. РЕЗУЛЬТАТЫ

Перед тем, как проанализировать типологию и состав источников древнерусского права, необходимо пояснить, что такое "древнерусский период" в истории права. Начало его вне всякого сомнения связано с формированием Древнерусского государства. Здесь не место вдаваться в подробности и современное состояние изучения этого процесса. Сейчас понятно, что он был длительным и историю русской государственности безусловно нельзя отсчитывать от летописной даты 862 г. (Шинаков Е.А., 2002). Летописный текст, где упоминается "ряд" (т.е. договор), по которому приглашенный из-за моря князь должен был править словенами (Повесть временных лет. С.74), вызывает сомнения в своей достоверности и с большей вероятностью отражает реалии начала XII в., когда летопись была написана (Толочко А.П., 2015, С.92-98). Соответственно, любые рассуждения об этом договоре как об отправной точке развития древнерусского права являются не вполне доказуемыми. Первый достоверно известный документ, содержащий нормы древнерусского права, - это договор Олега с греками 911 г. Он по нашему мнению и является такой отправной точкой.

У истоков отечественной историко-правовой науки стоит творчество С.В. Юшкова, который разработал оригинальную концепцию дофеодального (IX-X вв.) и раннефеодального развития XI-XII вв. Киевской Руси (Юшков С.В., 1950). Впоследствии от этого отказались. Классические варианты учебников О.И. Чистякова и И.А. Исаева определяют древнерусский период в истории как длившийся с IX по XII в., после чего наступает эпоха феодальной раздробленности (XII-XV вв.) (История отечественного государства и права, 2008; Исаев И.А., 2004). В другом учебнике, уже М.А. Исаев прекращает такую хронологию, выделяя домонгольский период (IX - середина XIII в.), сменившийся московским (XIV-XVII вв.) (Исаев М.А., 2012). Несмотря на то, что данная работа изобилует весьма странными пассажами и утверждениями, разбирать которые здесь нет необходимости, само выделение монголо-татарского нашествия и установления Ордынской власти над русскими землями считаем оправданными и совпадающими с авторской позицией по данному вопросу. Относить же начало Древнерусского государства и права к IX в., на наш взгляд, нет достаточных оснований по описанным выше причинам.

Соответственно, общепринятым является выделение древнерусского периода в истории права как совпадающего с эпохой существования Древнерусского государства (Киевской Руси), а за ним следует период права отдельных русских земель. Но такой подход был бы оправдан, если бы источником права в Древней Руси была бы воля государственной власти. В период существования Киевской Руси ее выразителем мыслился киевский князь, с XII в. - князя и иные органы власти (например, вече) отдельных русских земель. В реальности Древнерусское государство с первых лет своего существования было полицентричным, и сидевший в Киеве князь был лишь одним из носителей власти. "Русская правда", главный источник наших сведений о праве Древней Руси, была создана изначально для Новгорода, и во многом не понятно, в какой степени и в какой части она использовалась в иных частях Русской земли. Свои правовые акты были у Церкви. И имеющееся рукописное наследие, в каком до нас дошли средневековые рукописные представляет саму "Русскую правду" скорее "приложением" к сборникам канонов, чем самостоятельным законодательным текстом. Наконец, существовало море народных правовых обычаев, изменчивых во времени и пространстве, над которыми не были властны ни князя, ни Церковь. Хотя о них у нас нет никаких сведений, постулировать их наличие мы вправе не только из аналогий (во всех обществах на такой же стадии развития они существовали), но и из того, что значительная часть общественных отношений ни канонами, ни "Русской правдой" не регулировались. Еще один недостаток такого подхода состоит в том, что существенно сужается круг источников информации о древнерусском праве: даже "Русская правда" к середине XII в. существовала только частично. Таким образом, целесообразно выделять древнерусский период в истории права до середины XIII века, т.е. до установления господства Золотой Орды над русскими землями. Это справедливо не только вследствие изменения политической обстановки, но и в силу появления новых форм объективации права (его формальных источников): ханских ярлыков, духовных и договорных грамот князей, уставных и судных грамот северных русских земель.

Теперь перейдем к вопросу об источниках древнерусского права. В отечественной юриспруденции различают материальные и формальные источники права (иногда еще говорят об идеологических источниках, т.е. о юридических доктринах) (Васильева Т.А., С.39-40). Материальный источник права - это "социально-политические причины, условия возникновения права, определяющие его содержание", а формальный источник права - "внешние формы выражения права, придающие ему характер официальных правовых норм (нормативные правовые акты, договоры нормативного содержания, санкционированные обычаи, судебные и административные прецеденты" (Иванюк О.А., С.145). Такая позиция восходит еще к дореволюционным правововедам Г.Ф. Шершеневичу (Шершеневич Г.Ф., С.369) и Ф.В. Тарановскому (Тарановский Ф.В., С.168), а затем к советскому теоретику права С.Ф. Кечекьяну (Кечекьян С.Ф., С.2-5). Последний считал, что содержание права, т.е. его материя, определяет воля господствующего класса, которая объективируется в определенных формах. Шершеневич и Тарановский кроме того выделяли еще одно значение понятия "источник права" - источник познания права.

Исходя из этого, вопрос об источниках древнерусского права, по нашему мнению, следует рассматривать в трех взаимосвязанных аспектах:

- об источниках права как о материальных причинах образования права в Древней Руси;
- об источниках права как формах его внешнего выражения в древнерусский период;
- об источниках познания древнерусского права.

Материальными источниками древнерусского права были:

1) Воля князей и их мужей (бояр, старших дружинников); они, например, поименно перечислены в древнейших правовых памятниках - договорах с Византией 911 и 944 гг. (Повесть временных лет, с.84-89, 96-104) Но и позже, в XI в., как сказано во 2 статье "Русской Правды", в роли законодателей выступили сразу три князя и со своими "мужами" (старшими боярами), а в издании "Устава Владимира Всеволодовича" участвовала его дружина (Правда Русская, С.19, 24);

2) Воля городских общин и их элиты - боярства, выраженная в решениях должностных лиц городского самоуправления и народного собрания; они заключали с князьями договоры ("ряды"), вместе с ними князья издавали свои постановления. Так, верхушка киевлян перечислена поименно в начале "Устава Владимира Всеволодовича";

3) Воля высших церковных иерархов, причем вершина этой иерархии в лице Константинопольского патриарха не находилась в Русской земле. В первые полтора века своего существования Русская Церковь была зависима от князей, но затем, опираясь на поддержку городов и крупных землевладельцев, стала проводить самостоятельную политику, имея возможность оказывать влияние даже на могущественных киевских и суздальских князей, что показывают дела Кирилла Туровского и распря из-за постных дней в Ростово-Суздальской земле при Андрее Боголюбском (Лимонов Ю.А., С.48-62). В Новгороде архиепископ даже стал главой государства;

4) Воля населения самых разнообразных сельских сообществ, объединенных в общины. Мы мало что знаем об их жизни в древнерусскую эпоху, но нет сомнений, что большую часть споров они решали сами, безо всякого вмешательства извне на основе сложившихся в их среде обычаев.

Источниками древнерусского права с формальной точки зрения являются:

1) Правовые обычаи. Известно о них немного, что и понятно, ведь сама природа обычая не подразумевает его записи. Очевидно, что упомянутая в первой и второй статьях "Русской правды" кровная месть, а также нормы из "закона русского", упоминаемого в договорах Руси с греками, относятся к таковым (Никольский С.Л., С.15-17);

2) Договоры (ряды) князей и городов с иностранными правителями и городами, а также друг с другом. Из них до нас дошла только ничтожная часть (договоры руси 911 и 944 г. с Византией, договор Новгорода с Готским берегом 1191-1192 гг. и 1259-1263 гг., договор Смоленска с Ригой и Готским

берегом 1229 г.).

Известно, что письменную форму (крестные грамоты, поряды) имели договоры русских князей друг с другом и с городами, но сохранились только договоры от второй половины XIII в. между великим князем Ярославом Ярославичем и Новгородом (Франклин С., С.284-306);

3) Судебные прецеденты. Записи, протоколы судебных решений до нас не дошли. Очевидно, в большинстве случаев они и не велись. Можно лишь подозревать их наличие в случае церковных судов (Гайденко П.И., С.94; Франклин С., С.306-309). Однако в составе "Русской правды" ясно видны некоторые прецеденты, например, решение Изяслава по делу об убитом дорогобужцами конюхе (Правда Русская, С.14). Что же касается судебных решений князей в составе актового материала, то первое из дошедших до нас относится к сравнительно позднему, выходящему за пределы рассматриваемого периода, времени - 1284 г. и было вынесено смоленским князем Федором Ростиславичем относительно тяжбы смолянина и немца (Франклин С., С.313);

3) Княжеское законодательство, выросшее из норм обычного права, адаптации византийских правовых норм и прецедентных княжеских судебных решений ("судов"). Единственным известным нам памятником княжеского законодательства является "Русская правда". Следует отметить, что она не является нормативным правовым актом в привычном для нового времени смысле. Не известно, чтобы она существовала отдельно от сборников церковного законодательства, состав "Русской правды" не во всех копиях (списках) одинаков. Этот документ формировался постепенно: основу заложил князь Ярослав Владимирович (вероятно, в период правления в Новгороде до 1019 г.), затем исправления (но в каком масштабе не ясно) были внесены тремя его сыновьями и наследниками Изяславом, Святославом и Всеволодом (между 1054 и 1068 гг.), затем идет "Устав Владимира Всеволодовича", изданный, вероятно, при вступлении на киевский стол в 1113 г., а затем еще ряд частей, не атрибутированные конкретным князьям. "Русская правда" дошла до нас в трех сильно отличающихся версиях (редакциях): Краткой, Пространной и Сокращенной. Сокращенная редакция была составлена уже в позднесредневековое время. Долгое время самой древней считалась Краткая редакция, которая указана только в Новгородской Первой летописи Старшего извода. Однако, как доказал А.П. Толочко, Краткая редакция на самом деле является хаотично препарированной автором летописи Сокращенной редакции (Толочко А.П., 2009). Формирование Пространной правды происходило с начала XI в. по начало XII или до XII-XIII вв. (Милов Л.В., С.275-313)

4) Церковные уставы, которые составляли особый вид княжеского законодательства. От древнерусского периода дошли уставы, приписываемые первым русским христианским князьям Владимиру Святославичу и Ярославу Владимировичу, однако были ли они изданы именно этими князьями и именно в том виде, в котором они до нас дошли - вопрос дискуссионный (Милов Л.В., С.187-189, 261-274; Франклин С., С.266-272). Эти акты регулировали положение церкви в древнерусском обществе и устанавливали юрисдикцию церковного суда и ответственность за правонарушения, которые в средние века обычно относились к ведению Церкви (брачно-семейные отношения, церковное имущество, оскорбления);

5) Церковные каноны и правила. Прежде всего они представлены славянской адаптацией византийского "Номоканона" под названием "Кормчая книга". В древнерусский период использовалась Ефремовская редакция Кормчей книги, составленная, по мнению Л.В. Милова, при Ярославе Мудром (Милов Л.В., С.233-260). В конце XIII в. в результате деятельности митрополита Кирилла II была составлена новая редакция "Кормчей книги". Во второй половине XIII в. (возможно, и к несколько более раннему времени) относится появление в Русской земле "Закона судного людям", текста, составленного то ли в Болгарии, то ли в Моравии на основе 17 титула византийской "Эклоги" который обычно соседствует в рукописях со второй редакцией Кормчей книги и воспринимался в средневековой Руси как ее часть (Милов Л.В., С.5-26, 71-78).

Эти памятники регулировали вопросы, связанные со взаимоотношениями внутри церковной иерархии, поведением клириков, а также с браком и половой жизнью мирян, соблюдением постов, ересями и вероотступничеством, святотатством, а также затрагивался ряд проблем из сфер гражданских правоотношений и судопроизводства. В какой мере они применялись на практике - вопрос спорный. Сюда же следует отнести монастырские уставы и правила, относящиеся к поведению в церкви, устанавливавшие разного рода епитимьи для недисциплинированных клириков, монахов и мирян;

6) Грамоты, выдававшиеся князьями и церковными иерархами, которые предоставляли тем или иным церковным институциям (обычно монастырям) те или иные привилегии, иммунитеты и изъятия из общих правил. Учитывая партикуляризм, свойственный средневековому праву, которое устанавливало множество правовых режимов и исключений из них, целесообразно рассматривать эти акты также как источники права, а не как правоприменительные документы. Древнейшие из грамот относятся к 30-м гг. XII в. (Каштанов С.М., С.80-104).

Источниками познания древнерусского права суть были следующие:

1) Летописи. В них содержатся сами юридические памятники как точно переданные (договоры Руси с греками, Краткая редакция "Русской правды"), так и в пересказе (договоры князей друг с другом), а также в них говорится о конкретных правовых казусах, случаях применения правовых норм на практике (один из самых ранних: суд над волхвами в 1071 г. (Повесть временных лет. С.214-218);

2) Грамоты, которые содержат как правовые нормы, так и сведения о правоприменении;

3) Берестяные грамоты, которые содержат информацию о применении норм права, прежде всего гражданского;

4) Агиографические сочинения, например, Киево-Печерский патерик или житие Авраамия Смоленского, где содержится описание судебных процессов с участием клириков (Гайденко П.И. С.95);

5) Сборники преимущественно религиозно-правового содержания: "Кормчая книга" и "Мерило праведное", которые содержат среди прочего "Закон судный людям" и Пространную редакцию "Русской правды".

Следует отметить, что сведения о древнерусских юридических казусах из летописей, грамот, житий и иных источников до сих пор не обобщены, а их соотношение с буквой закона не исследовано.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, понятие "источник древнерусского права" следует рассматривать в трех взаимосвязанных смыслах:

- 1) как материальной причине образования права в Древней Руси;
- 2) как форме его внешнего выражения в древнерусский период;
- 3) как об источнике познания древнерусского права.

Взаимосвязь это выражается, например, в следующем: материальным источником права в X-XIII вв. была воля князей, боярства, дружины как господствующего социального слоя, которая объективировалась на это в хронологическом этапе в виде дружинного обычая, законодательства ("Русской правды", церковных уставов), судебных прецедентов, которые в свою очередь нам известны из летописей, рукописных сборников княжеского и церковного права, грамот. Воля Церкви и духовенства (не без поддержки князей и бояр) объективировалась в церковных уставах и текстах канонического права, которые дошли до нас в составе сборников религиозно-правового содержания, а об их применении мы знаем из зафиксированных в летописях и агиографии казусов.

Воля элитных групп городов и земель формализовалась в обычном праве, которое отчасти мы знаем из "Русской правды" и берестяных грамот, в договорных грамотах, немногие из которых дошли до нас, но обычно об их существовании мы знаем их летописных источников. Наконец, существование обычного права, выражавшего социально-экономические отношения, которые существовали в сельской среде древнерусского общества, о них мы крайне отрывочно и нетвердо знаем из "Русской правды" и нарративных текстов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гафонов А.В. Происхождение и источники древнерусского права (VI - XII вв.) : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : специальность 12.00.01. - Казань, 2006. - 21 с.

Васильева Т.А. Понятие и значение источника права // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. - № 73. - 2010. - С. 37-44.

Гайденок П.И. О праве суда над епископатам на Руси (XI–XIII вв.). Постановка проблемы // Христианское чтение. 2020. №1. С.90-108

Иванюк О.А. Источник права: проблема определения // Журнал российского права. – 2007. – N.9. – С. 142-150.

Исаев И.А. История государства и права России: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2004. — 797 с.

Исаев М.А. История российского государства и права. — М.: Статут, 2012. — 840 с.

История отечественного государства и права. Часть 1: Учебник / Под ред. О.И.Чистякова. - 4-е изд. - Ч.1. - М.: Юристъ, 2008. - 478 с.

История суда и правосудия в России / Ершов В.В., Сырых В.М. и др. Т.1. Законодательство и правосудие в Древней Руси (IX - середина XV века). - М.: Норма, 2018. - 640 с.

Каштанов С.М. Исследование по истории княжеских канцелярий средневековой Руси. - М.: Наука, 2014. - 676 с.

Кечежян С. Ф. О понятии источника права // Ученые записки МГУ. Труды юридического факультета. - 1946. - Вып. 116.- Кн. 2. - С.3-25.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. - СПб., 1909. - 354 с.

Марченко М.Н. Источники права. Учебное пособие. - М.: Проспект, ТК Велби, 2005. - 760 с.

Милов Л. В. Исследования по истории памятников средневекового права: Сборник статей. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. — 336 с.

Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX -XIV вв. — М: Зерцало-М, 2016. — 416 с.

Лимонов Ю.А. Владимиро-Суздальская Русь: очерки социально-политической истории. — Л. : Наука, 1987. — 216 с.

Никольский С.Л. Развитие права в эпоху становления государственности : Древняя Русь и Скандинавия : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.03. - М., 2000. - 18 с.

Повесть временных лет // Библиотека литературы Древней Руси / РАН. ИРЛИ; Под ред. Д. С. Лихачева, Л. А. Дмитриева, А. А. Алексеева, Н. В. Поньрко. – СПб.: Наука, 2004. – Т. 1: XI–XII века. – С.62-315.

- Правда Русская / Под общей редакцией Б. Д. Грекова. - Т. I: Тексты. - М.; Л.: АН СССР, 1940. -112 с.
- Тарановский Ф.В. Учебник энциклопедии права. - Юрьев, 1917. - 534 с.
- Толочко А. П. Краткая редакция Правды Руской: происхождение текста. - Київ, 2009. - 136 с.
- Толочко А. П. Очерки начальной Руси. – Киев; СПб: Лаурус. – 2015. - 336 с.
- Франклин С. Письменность, общество и культура в Древней Руси: (около 950-1300 гг.). – СПб.: Дмитрий Буланин, 2010. - 547 с.
- Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - Вып.2. - М., 1911. - 698 с.
- Шинаков Е.А. Образование Древнерусского государства: сравнительно-исторический аспект. - Брянск, 2002. - 488 с.
- Юшков С.В. История государства и права СССР. Учебник. - Ч.1. - 3-е изд., перераб. - М.: Госюриздат, 1950. - 672 с.

TO THE QUESTION OF THE SOURCES OF OLD RUSSIAN LAW: CONCEPT AND TYPOLOGY

Zolotarev, Anton Yurievich¹

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 20 years of October street, 84, Voronezh, Russia, E-mail: aurelianus@yandex.ru

Abstract

The article analyzes the concept of "source of law" in relation to the ancient Russian period, specifies the chronological framework of the concept of "source of ancient Russian law". Based on the study of theoretical approaches, as well as the real state of historical knowledge about Old Russian law, the author comes to the conclusion that this concept should be used in three meanings: in the material (the will of the powerful subjects of legal relations), formal (the external expression of this will), source study (written historical sources where information about legal regulations was reflected). The author defines the chronological framework for the creation of sources of Old Russian law in the formal sense of the word from the 10th to the middle of the 13th century, and also, based on these data, gives a typology of sources of Old Russian law in all three meanings.

Keywords: jurisprudence, law, Ancient Russia, source of law, Russian truth, letter, treaty, prince, Russian Church.

REFERENCE LIST

Agafonov A.V. (2006) *Origin and sources of Old Russian law (6th - 12th centuries)*. Extended abstract of PhD dissertation (Law). *The Kazan State University. Kazan*. 21 p. (in Russ.).

Franklin S. (2010) *Writing, society and culture in Early Rus, c.950-1300*. - Saint-Petersburg. - 547 p. (in Russ.).

Gaidenko P.I. (2020) On the right to trial over the episcopate in Russia (11th-13th centuries). Formulation of the problem. *Christian reading. No.1*. Pp. 90-108. (in Russ.).

History of the home state and law. Textbook (2008). Edited by O. Chistyakov. Part 1. Moscow. 478 p. (in Russ.).

History of the courts and justice in Russia (2016). Edited by V. Ershov, V. Strykh et al. Vol.1: Legislation and justice in Early Rus (9th to middle of the 15th century). Moscow. 640 p. (in Russ.).

Isayev I.A. (2004) *History of state and law of Russia: Textbook*. Moscow, 2004. 797 p. (in Russ.).

Isayev M.A. (2012) *History of Russian state and law. Textbook*. Moscow. 840 p. (in Russ.).

Ivanyuk O.A. (2007) Source of law: problem of definition. *Journal of Russian law. No.9*. Pp.142-150. (in Russ.).

Kashtanov S.M. (2014) *Studies in history of princely chanceries in Medieval Rus*. Moscow. 676 p. (in Russ.).

- Kechekyan S.F. (1946) On concept of source of law. *Uchenyie zapiski MGU. Trudy yuridicheskogo fakulteta. No.116. P.2.* Pp.3-25. (in Russ.).
- Korkunov N.M. (1909) *Lectures on the general theory of law.* Saint-Petersburg. - 354 p. (in Russ.).
- Marchenko M.N. (2005) *Sources of law. Textbook.* Moscow. 760 p. (in Russ.).
- Milov L.V. (2009) *Studies in history of medieval legal monuments.* Moscow. 336 p. (in Russ.).
- Momotov V.V. (2016) *Russian medieval law formation in 9th-14th centuries.* Moscow. 416 p. (in Russ.).
- Limonov Y.A. (1987) *Vladimir-Suzdal Rus. Outlines of social and political history.* Leningrad. 216 p. (in Russ.).
- Nikolsky S.L. (2000) *Law development in the age of state formation: Early Rus and Scandinavia.* Extended abstract of PhD dissertation (History). The Institute of Global history. Moscow. 18 p. (in Russ.).
- Pravda Russkaia* (1940) Edited by B. Grekov. Vol.1: Texts. Moscow, Leningrad. 112 p. (in Russ.).
- Primary chronicle (2004) *Library of Old Russian literature.* Edited by D. Likhachev, L. Dmitriev. A. Alexeyev, N. Ponyrko. Vol.1. 11th-12th centuries. Saint-Petersburg. Pp.62-315. (in Russ.).
- Shershenevich G.F. (1911) *A general theory of law. P.2.* Moscow. 698 p. (in Russ.).
- Shinakov E.A. (2002) *Early Rus state formation: historical and comparative approach.* Bryansk. 488 p. (in Russ.).
- Taranovsky F.V. (1917) *A textbook of legal encyclopaedia.* Yuriev. 534 p. (in Russ.).
- Tolochko A.P. (2009) *Short Pravda: its text origin.* Kyev. 136 p. (in Russ.).
- Tolochko A.P. (2015) *Outlines of Early Rus.* Kyev, Saint-Petersburg. 336 p. (in Russ.).
- Vasilyeva T.A. (2010) *Notion and sense of the source of law. Vestnik of Volzhsky University after V.N. Tatischev. No.73.* Pp.37-44. (in Russ.).
- Yushkov S.V. (1950) *History of state and law of the USSR. Textbook. P.1.* 672 p. (in Russ.).